

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ПРОХОДА ТОКОПРИЕМНИКА ПО СЕКЦИОННОМУ ИЗОЛЯТОРУ

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR PASSING A CURRENT COLLECTOR THROUGH A SECTIONAL INSULATOR

СЕРКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ,
РУТ МИИТ.

SERKIN ILYA YURIEVICH,
RUT MIIT.

В данной статье рассматривается разработка устройства прохода токоприемника по секционному изолятору. Определено назначение секционных изоляторов и их основные элементы. Приведены технические параметра устройства подсчета проходов токоприемника по секционному изолятору. Представлена структурная схема устройства прохода токоприемника. Описана работа УКПТ. Сделан вывод о значимости системы учета прохода токоприемников по изоляторам как элемента системы электроснабжения и её применимости в различных отраслях промышленности, где требуется обеспечение безопасности и контроль за состоянием оборудования.

This article discusses the development of a device for passing a current collector through a sectional insulator. The purpose of sectional insulators and their main elements are determined. The technical parameters of the device for counting current collector passes through a sectional insulator are given. A block diagram of the current collector passage device is presented. The work of the UKPT is described. The conclusion is made about the importance of the current collector passage accounting system for insulators as an element of the power supply system and its applicability in various industries where safety and equipment condition monitoring are required.

Ключевые слова: секционные изоляторы, устройство подсчета проходов токоприемника, датчик, интерфейс, электрооборудование, железная дорога.

Key words: sectional insulators, current collector pass counting device, sensor, interface, electrical equipment, railway.

Введение.

Секционные изоляторы – это электрические изоляторы, которые состоят из нескольких секций (обычно от двух до четырех). Каждая секция состоит из изоляционной трубки, заполненной электроизоляционным материалом, и металлических контактов на концах трубки [6].

Секционные изоляторы используются для разделения и изоляции электрических цепей, проводов или кабелей. Они обеспечивают электрическую изоляцию между частями системы, предотвращая короткие замыкания и утечки тока.

Секционные изоляторы состоят из следующих основных элементов:

1) Корпус – это металлический или керамический корпус, который служит для защиты изолятора от внешних воздействий и обеспечения электрической изоляции между проводниками.

2) Штыри – это металлические элементы, которые служат для подключения проводников к изолятору.

3) Изоляционный материал – это материал, который обеспечивает электрическую изоляцию между проводниками и корпусом.

4) Механизм управления – это устройство, которое позволяет открыть или закрыть секционный изолятор при необходимости.

Все элементы секционных изоляторов для электрифицированных участков железных дорог скоростных, особо грузонапряженных, первой и второй категорий должны изготавливаться из легких коррозионностойких материалов. При использовании в конструкциях секционного изолятора элементов из углеродистых сталей их поверхность должна быть защищена методом горячего цинкования, газопламенным или электродуговым напылением алюминия или другого стойкого к атмосферной коррозии покрытия. Разрешается до плановой замены эксплуатация ранее разработанных конструкций секционных изоляторов с крепежными изделиями и отдельными деталями из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием [5].

Таким образом, работа секционных изоляторов является важной частью контактной сети железных дорог и обеспечивает безопасность движения поездов и надежность работы контактной сети в целом.

Целью данной работы является разработка устройства контроля числа проходов токоприемника по секционному изолятору типа УКПТ.

Разработка технических требований УПТК.

Наименование и область применения.

Наименование устройства: «Устройство контроля числа проходов токоприемника по секционному изолятору».

Условное обозначение.

У К П Т

Устройство подсчета проходов токоприемника по секционному изолятору предназначено для контроля количества проходов токоприемника по изолятору в процессе эксплуатации электрооборудования. Оно состоит из следующих элементов:

1) Датчик проходов – устройство, которое устанавливается на изоляторе и регистрирует каждый проход токоприемника через него. Датчик может быть выполнен в виде оптического или механического сенсора.

2) Электронный блок управления – устройство, которое обрабатывает информацию от датчика и подсчитывает количество проходов токоприемника. Блок управления может иметь дисплей для отображения текущего значения счетчика.

3) Интерфейс – устройство, которое позволяет передавать данные о количестве проходов токоприемника на удаленный компьютер или другое устройство для дальнейшей обработки.

Особенности устройства:

- Передача информации по беспроводному каналу связи;
- Небольшие габариты и масса;
- Высокая степень защиты;
- Не требуется внесение изменений в конструкцию секционного изолятора.

На сегодняшний день аналогов устройства не существует.

Основные технические параметры устройства.

Основные технические параметры устройства количества прохода токоприемника (УКПТ) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические параметры устройства количества прохода токоприемника

№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	2	3
1.	Интервал обеспечения автономного питания без замены батареи, лет, не менее	3
2.	Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более	160 × 90 × 55
3.	Масса, кг, не более	0,2

Разработка структурной схемы устройства количества прохода токоприемника.

Устройство УКПТ осуществляет подсчет количества проходов токоприемника по секционному изолятору с дальнейшей передачей данных до модуля ввода информации в систему телемеханики с использованием беспроводного канала связи.

Структурная схема устройства подсчета проходов токоприемника по секционному изолятору представлена на рис. 1.

ДПТ - Датчик Прохода Токоприемника

Рис. 1 Структурная схема УПТК

Блок микроконтроллера – это интегральная микросхема, которая содержит в себе центральный процессор (CPU), память для хранения программ и данных, периферийные устройства для ввода/вывода информации, а также различные вспомогательные блоки.

CPU выполняет основные операции обработки информации, такие как выполнение арифметических и логических операций, управление памятью и периферийными устройствами. Память может быть разделена на несколько типов: для хранения программного кода, для временного хранения данных и для постоянного хранения данных [2].

Микроконтроллер осуществляет прием, обработку и вывод информации в устройстве. Также микроконтроллер обеспечивает формирование информационных посылок в нужном протоколе передач данных, осуществляет обработку информации от датчика прохода токоприемника, подсчет и накопление проходов токоприемника по секционному изолятору [3].

Сформированные сообщения передаются от микроконтроллера на радиомодуль. Радиомодуль обеспечивает беспроводную связь с приемными устройствами. Передача используется с помощью радиосигналов, определяемых стандартом LoRA [3].

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) – это протокол беспроводной связи для передачи данных на большие расстояния с низким энергопотреблением. Он использует технологию LoRa (Long Range), которая позволяет передавать данные на расстояние до 15 км в открытой местности и до 2 км в городской среде [3].

Для передачи информации от радио модуля в эфир используется антенный модуль, который встраивается в корпус устройства.

Для питания устройства используется литий – ионная батарея (Li – ion). Она должна обеспечить работу устройства в течение нескольких лет.

Аккумуляторная батарея является автономным источником питания, обеспечивающим работу устройства. Питание УКПТ – автономное (батарейка). Питающие радио каналные ретрансляторы пакетов данных (РкРПД) – сеть 220В. Питание устройств приема данных радиоканала (УПДР) – 24В.

Для сброса устройства используется модуль сброса (RESET). Модуль сброса (RESET) используется для сброса системы в исходное состояние. Когда на один из входов поступает сигнал о необходимости сброса системы, модуль генерирует сигнал на выходе, который устанавливает все компоненты системы в исходное состояние.

Микроконтроллер содержит встроенные модули памяти программ, памяти данных, модуль прерываний. Сигнал от датчиков проходов токоприемников поступает непосредственно на вход контроллера прерываний, вызывая выход микроконтроллера из режима сна [4].

Описание работы УКПТ.

Пакет данных, передаваемый с УКПТ, содержит единый идентификатор системы (ЕИС). ЕИС позволит не мешать работе систем при их физическом пересечении. Другими словами, пакет данных с чужим ЕИС не будет принят на устройство приема данных радиоканала (УПДР) и не будет ретранслирован через радио каналный ретранслятор пакетов данных (РкРПД) [2].

Каждый РкРПД принимают данные от аналогичного ретранслятора или от набора УКПТ (до 255 шт.). Номера УКПТ, работающие с одним РкРПД, могут совпадать с номерами УКПТ подключенными к другому РкРПД. Конечная идентификация УКПТ проводится с учетом номера принявшего пакет данных РкРПД [5].

Общая схема работы устройства подсчета проходов токоприемника по секционному изолятору изображена на рис. 2.

Рис. 2. Общая схема работы УПТК

Заключение.

Секционные изоляторы должны обеспечивать не только необходимую изоляцию, но и надежный плавный переход токоприемников электроподвижного состава (ЭПС) непосредственно по ним. Плавный переход должен осуществляться в обоих направлениях без ударов, отрывов и уменьшения контактного усилия до значения менее 40 Н полоза токоприемника ЭПС с требуемой на этом участке железной дороги скоростью движения [5].

Принцип работы секционных изоляторов основан на использовании диэлектрических материалов, которые обеспечивают изоляцию между токоприемником и контактным проводом. Когда токоприемник касается контактного провода, он создает электрический контакт, который может привести к коротким замыканиям и повреждению оборудования. Секционные изоляторы предотвращают этот контакт, обеспечивая изоляцию между ними [4].

В заключение можно отметить, что система учета прохода токоприемников по изоляторам является важным элементом системы электроснабжения и может быть применена в различных отраслях промышленности, где требуется обеспечение безопасности и контроль за состоянием оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Т. I, II. М.: Постмаркет, 2001. 904 с.
2. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы ATMEL. М.: ИП РадиоСофт, 2002. 176 с.
3. Левин Д.Ю., Павлов В.Л. Расчет и использование пропускной способности железных дорог. М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,

2011. 364 с.

4. Ковалев В.И., Осьминин А.Т., Кудрявцев В.А. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. 263 с.

5. Управление надежностью железнодорожного пути: методические указания / Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Петербургский гос. ун-т путей сообщ.", Ин-т повышения квалификации и переподгот.; [сост.: В.В. Гниломедов, В.Б. Захаров, А.В. Селезнев]. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщ., 2006. 35 с. EDN QNTBIR.

6. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! М.: ООО "ИД СКИМЕН", 2002. 336 с.

7. Пряшников В.А. Электроника полный курс лекций. СПб.: КОРОНА принт, 2004. 32 с.

© Серкин И.Ю., 2024.